

Mersin İli Silifke İlçesindeki Özel Eğitim Okullarındaki Yönetmel ve Eğitsel Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri

Teachers' Opinions About Administrative and Educational Problems in Special Education Schools in Silifke District of Mersin Province

Mehmet DEMİR¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-1827-3976, Mersin, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçleri ile yönetsel süreçlere dair deneyimlerini ve bu süreçlerde karşılaştıkları sorunları tespit ederek, çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, Mersin ili Silifke ilçesindeki özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma desenine dayalı olarak yapılan çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Araştırmanın bulgularına göre, özel eğitim okullarında yönetsel süreçlerde öğretmenlerin karar alma mekanizmalarına yeterince dahil edilmediği, yöneticilerin özel eğitim alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığı, iletişim eksikliklerinin sıkça yaşandığı ve maddi kaynakların yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Eğitim-öğretim süreçlerinde ise öğretmenlerin mesleki bilgi eksiklikleri, sınıf ve atölyelerin fiziksel yetersizlikleri ile materyal ve araç-gereç eksikliği dikkat çeken başlıca sorunlar olmuştur.

Katılımcılar tarafından dile getirilen çözüm önerileri arasında yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, öğretmenlerin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi, sınıf ve atölyelerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi ve öğretmen-veli-öğrenci iş birliğinin güçlendirilmesi yer almaktadır. Ayrıca taşınabilir eğitim uygulamasının devam ettirilmesi ve toplu taşıma güzergahlarının özel eğitim kurumlarına uyumlu hale getirilmesi önerilmektedir.

Araştırmanın sonuçları, özel eğitimde hem yönetsel hem de eğitsel süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bulgular, literatürdeki mevcut çalışmalarla uyumlu olup, özel eğitimde etkin yönetim ve donanımlı bir eğitim ortamının sağlanmasının önemini vurgulamaktadır. Çalışma, özel eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi için önemli ipuçları sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, eğitim, okul, yönetim

ABSTRACT

This study aims to identify the experiences of teachers working in special education institutions regarding educational and administrative processes, as well as the challenges they face and their proposed solutions. The research was conducted with teachers working in special education schools in Silifke district of Mersin, Turkey. Based on a qualitative research design, a semi-structured interview form was used as the data collection tool. The data obtained were analyzed using content analysis.

The findings indicate that in the administrative processes of special education schools, teachers are not adequately involved in decision-making mechanisms, administrators lack sufficient knowledge and expertise in special education, communication deficiencies frequently occur, and financial resources are insufficient. In educational processes, key challenges include teachers' lack of professional knowledge, the physical inadequacies of classrooms and workshops, and a lack of materials and equipment.

Proposed solutions by participants include organizing in-service training programs for administrators, supporting teachers with practical training, improving the physical conditions of classrooms and workshops, diversifying educational materials, and strengthening teacher-parent-student collaboration. Additionally, it was recommended to maintain the transportation system for students and to adapt public transportation routes to better serve special education institutions.

The results of the study highlight the need for improvements in both administrative and educational processes in special education. These findings align with existing literature and underscore the importance of effective management and well-equipped educational environments in special education. The study offers valuable insights for the development of special education policies and the enhancement of implementation processes.

Keywords: Special education, education, school, management

Citation: Demir, M. (2025). "Taşı Mersin İli Silifke İlçesindeki Özel Eğitim Okullarındaki Yönetmel ve Eğitsel Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri", *International QMX Journal*, 4(2), 324-345. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Özel eğitim, bireylerin öğrenme güçlükleri veya engellerine rağmen özgüven kazanmalarını ve kendilerine özgü yeteneklerini geliştirmelerini destekleyen kritik bir eğitim sürecidir (Korucu, 2005). Bu sürecin temel hedefi, bireylerin daha bağımsız bir yaşam sürmelerine ve kişisel tatmin düzeylerinin artmasına olanak tanımaktır. Özel eğitim uygulamaları, öğrencilerin hem akademik başarı elde etmelerini hem de yaşamda işlevsel beceriler geliştirmelerini sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda, eğitimde fırsat eşitliğini teşvik ederek her bireyin kendi potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesine katkı sunar. Bu yönüyle, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında da önemli bir rol oynar (Terzi, 2010).

Özel eğitim, en geniş anlamıyla, özel gereksinimleri bulunan bireylere alanında uzman kişiler tarafından sunulan ve bu bireylerin gelişimsel, akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan eğitim hizmetleri olarak tanımlanabilir (Altınkurt, 2008). Bu eğitim modeli, öğrenme güçlüğü yaşayan ya da engelli bireylerin gereksinimlerine uygun olarak yapılandırılmış özel programlar aracılığıyla sunulmaktadır (Cavkaytar, 2012). Özel eğitim, yalnızca akademik becerilerin geliştirilmesini değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal etkileşim becerileri kazanarak topluma etkin bir şekilde katılmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu süreçte, öğrencilerin öğrenme stilleri ve bireysel gereksinimleri analiz edilerek onların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkaracak yaklaşımlar belirlenir (Kırcaali İftar, 1998). Eğitimciler ve yöneticiler, bu analizlere dayanarak öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğretim stratejileri geliştirir ya da mevcut müfredatı farklılaştırarak uyumlu hale getirirler (Çitil, Özel Eğitim Alanının Kavramsal, Tarihsel Ve Yasal Temelleri, 2020, s. 23).

Türkiye’de özel eğitim kurumları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılandırılmıştır (MEB, 2022). Bu kurumlar; bireyin gelişimsel, zihinsel, fiziksel veya duyuşsal yetersizliklerine göre eğitim programları sunarak, bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP) aracılığıyla kişiye özgü destek sağlar. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşme (2007) ‘de alınan kararlardan bir tanesi; erken çocukluk eğitiminden ortaöğretime kadar farklı yaş gruplarına hizmet sunan bu yapılar, aynı zamanda kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi yoluyla, engelli bireylerin akranlarıyla birlikte eğitim almasını teşvik eder.

Özel eğitim alanında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, mesleki bilgi ve alan yeterliliklerine sahip olmaları, verilen eğitimin kalitesini doğrudan olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, özel eğitim kurumlarında görev yapan bazı yönetici ve öğretmenlerin, alan dışı disiplinlerden mezun olmaları ve sınırlı süreli eğitim programları ile bu alanda çalışmaları, eğitimin niteliği açısından önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Özellikle, alan dışından gelen öğretmenlerin aldıkları kısa süreli eğitimlerin uygulama boyutuna yeterince ağırlık vermemesi, sunulan eğitimin etkinliğini sınırlamaktadır. Kurum yöneticilerinin görüşlerine göre, bu durum eğitim hizmetlerinin kalitesinde düşüşe yol açmaktadır. Ayrıca, yalnızca özel eğitim bölümü mezunlarının değil, bu alanda uzmanlaşmış öğretmenlerin de mesleki ve alan bilgisi eksikliklerinin bulunduğu belirtilmekte; öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik programlara ihtiyaç olduğu literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır (Aydın, 2017). Türkiye’deki özel eğitim okullarının yönetim süreçleri, öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri, sunulan eğitimin kalitesi ve aile katılımını kapsayan alanlarda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, uygulamada birçok aksaklık ve zorlukla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu durum, yönetsel işleyişten eğitim hizmetlerinin niteliğine kadar farklı boyutlarda sorunların devam ettiğini ve uygulamaların mevzuatla uyumlu bir şekilde yürütülmesinde eksikliklerin olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu araştırmada, Özel Eğitim Okullarında yaşanan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya koyulmasını hedeflenmektedir. Özel eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik yapılan eğitim hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi ve nitelik yönünden geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı özel eğitim okullarında yaşanan eğitsel ve yönetsel sorunlar ve çözümleri hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara cevaplar aranmıştır:

- Özel eğitim okullarında yönetim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?
- Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki bilgi ve donanım konusunda karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?
- Özel eğitim okullarında eğitim öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?
- Özel eğitim okullarında kurumun fiziksel durumu bakımından karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?

Özel eğitim programının uygulama süreçleri ülkemizde son yıllarda giderek artan bir ivme ile devam etmektedir. Bu araştırmada özel eğitim okullarında karşılaşılan sorunlar güncel bilgiler doğrultusunda yorumlanarak ortaya koyulması, özel eğitim programlarında ve uygulamalarında çağdaş eğitim uygulamalarını geliştirebilmek için önemlidir. Özel eğitim hizmetlerindeki kaliteyi artırmak, tüm engel gruplarının bu hizmetten faydalanabilmesini sağlamak için bu süreçteki yetersizlik ve sorunların belirlenmesi ve bunlara getirilen çözümlerin uygulamaya koyulması önemli hale gelmiştir. Özel eğitim okullarında yaşanabilecek sorunlar, eğitim hizmetlerinin aksaması, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesinin engellenmesine neden olabilmektedir. Yönetim süreçlerinin temeli yaşanabilecek sorunları çözüme kavuşturmadır. Bu açıdan özel eğitim okullarında yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin sahada görev yapan öğretmenler tarafından belirtilmesi açısından çok önemlidir. Bununla birlikte, bu alanda daha sonra yapılacak çalışmalar içinde veri sağlaması bakımından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.

Özel Eğitim

Özel eğitim, en temel anlamıyla, özel gereksinimi olan bireyler için sunulan eğitim hizmetlerini kapsar. Literatürde özel eğitimin çeşitli tanımlarına rastlamak mümkündür.

Çitil'e (2018) göre, özel eğitim; bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş yöntem, ortam ve araç-gereçlerle, belirli bir müfredat çerçevesinde, uzman kişiler tarafından sunulan bir eğitim türüdür.

Kırcaali-İftar'a (1998, s. 3) göre, özel eğitim; ortalama öğrenci özelliklerinden belirgin şekilde farklılaşan bireylere sunulan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşam becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan eğitim hizmetlerinin bütünüdür.

Özyürek (1983), çoğunluğu oluşturan çocuklardan farklı eğitim gereksinimlerine sahip bireyler, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar olarak tanımlanmaktadır. Bu çocuklar için standart öğretim süreçlerinden ve okul hizmetlerinden farklı, özel olarak tasarlanmış eğitim yöntemleri ve destekleyici hizmetler gereklidir.

Her birey dünyaya kendine özgü özelliklerle gelir ve bu özellikler doğrultusunda gelişim gösterir. Bu farklılıklar bazen yetersizlik, bazen ise üstünlük olarak değerlendirilebilir. Yetersizlikten etkilenen veya üstün yetenekler sergileyen bireylere, ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmetleri özel eğitim kapsamında sunulmaktadır (Pesen & Pesen, 2020). Bu tanımlara göre özel eğitim için, uzman kişiler tarafından eğitim ve yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi, fiziksel ortamın uygunluğu ve özel programı olması vurgulanmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel araştırma yönteminde, olgubilim (fenomonolojik desen) deseninde, betimsel nitelikli bir araştırmadır. Araştırmada elde edilen veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle elde edilmiştir. Nitel araştırmalarda, gözlem, görüşme ve doküman analizi tarzında nitel veri toplamaya yönelik teknikler kullanılarak, doğal ortamında algı ve olayların bütüncül şekilde tespit edilerek ortaya konulması amaçlanan, nitel bir sürecin takip edildiği araştırma yöntemi olarak tanımlanabilir (Yıldırım & Şimşek, 2005).

Çalışma Grubu

Araştırmanın evreni, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Mersin ili Silifke ilçesinde faaliyet gösteren 7 özel eğitim uygulama merkezi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden oluşmaktadır. Çalışma grubu ise, bu merkezlerde görev yapan öğretmenler arasından tesadüfi (seçkisiz) örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Seçkisiz örnekleme, alan yazında olasılık temelli örnekleme yöntemleri arasında yer alır ve genellikle sistematik, tabaka ve küme örnekleme gibi yaklaşımlar ile birlikte ele alınır.

Olasılık temelli örnekleme, olasılık kuramına dayalı bir yöntem olup, belirli bir evrendeki her bireyin örnekleme seçilme şansının eşit olması esasına dayanır. Bu yöntemde, evrendeki bireylerin özelliklerinin birbirine benzer olduğu ve belirlenen ölçütler doğrultusunda eşit dağılım gösterdiği varsayılır. Dolayısıyla, bu özelliklere sahip bir evrenden, temsil yeterliliğine sahip ve tamamen rastgele yöntemlerle seçilen bir grup, seçkisiz örnekleme olarak adlandırılır (Yıldırım & Şimşek, 2005).

Araştırmanın çalışma grubunu, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 12 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubundaki katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 3.1. 'de gösterilmiştir.

Tablo 3. 1 Çalışma Grubuna Ait Kişisel Bilgiler

	n	
Cinsiyet	Kadın	9
	Erkek	5
Medeni Durumu	Evli	10
	Bekar	4
Eğitim Durumu	Lisans	11
	Yüksek Lisans	3
	21-30	3
Yaş	31-40	6
	41-50	4
	51 ve Üzeri	1
	1-10 Yıl	5
Mesleki Kıdem	11-20 Yıl	7
	21-30 Yıl	2

Bu araştırmaya toplam 14 kişi katılmıştır. Katılımcıların çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır; 9 katılımcı kadın, 5 katılımcı erkektir. Medeni durum açısından değerlendirildiğinde, 10 katılımcı evli, 4 katılımcı ise bekar. Eğitim durumları incelendiğinde, 11 katılımcının lisans mezunu, 3 katılımcının ise yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde, 3 kişinin 21-30 yaş aralığında, 6 kişinin 31-40 yaş aralığında, 4 kişinin 41-50 yaş aralığında ve 1 kişinin ise 51 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Mesleki kıdem açısından bakıldığında, 5 kişinin 1-10 yıl, 7 kişinin 11-20 yıl ve 2 kişinin 21-30 yıl arasında mesleki deneyime sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler, araştırmanın katılımcı profilini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada araştırmacı, özel eğitim uygulama merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan eğitsel ve yönetsel yetersizlikleri belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirmiştir. Görüşme formunun geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak için öncelikle özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerle ön çalışma yapılmış, böylece temel sorunlar genel hatlarıyla tespit edilmiştir. Bu süreçte araştırmacı günlükleri ve gözlem verilerinden de yararlanılarak kapsamlı bir hazırlık süreci yürütülmüştür.

Uzman görüşleri doğrultusunda son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu, öğretmenlere uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Formda, 4 ana soru ve bu sorularla bağlantılı alt sorular yer almıştır. Sorular, açık uçlu yanıtlar alınabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Verilerin Toplanması

Bu çalışmada nitel araştırma veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılarla yapılan mülakatlar sonucunda veriler elde edilmiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenler ile önceden randevu talep edilerek, okul ortamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veri kaybı yaşanmaması adına görüşmelerde katılımcıların izni dahilinde ses kaydı alınmış, veriler yazıya aktarıldıktan sonra kayıtlar, katılımcıların bilgisi dahilinde silinmiştir.

Verilerin Analizi

Bu araştırmada verilerin analizi sürecinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Sorunları tespit etmek amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler ses kaydı ile kayıt altına alınmış, ardından yazılı dökümleri çıkarılmıştır. Çıkarılan metinler, içerik analizi yöntemiyle sistemli bir şekilde kodlanarak nicelleştirilmiştir. İçerik analizi, yazılı ya da sözlü materyalin düzenli bir şekilde incelenip kodlanarak nicel veriler haline dönüştürülmesini ifade eder (Alanka, 2024). Katılımcıların görüşme esnasında dile getirdikleri sorunlar, temalara ayrılarak hem betimsel hem de içerik analiz yöntemleriyle detaylı biçimde incelenmiştir. Bu süreçte, bulguların yorumlanmasında katılımcıların kendi ifadelerine de yer verilmiştir.

Nitel araştırmalarda veri analizi, esneklik, çeşitlilik ve yaratıcılık anlamına gelir. Her bir nitel çalışma, kendine özgü özellikler taşıdığı için veri analizinde farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir. Bu bağlamda, araştırmacının, çalışmanın ve verilerin doğasına uygun olarak mevcut analiz yöntemlerini değerlendirmesi ve kendi araştırması için bir veri analiz planı oluşturması gereklidir (Yıldırım & Şimşek, 2005).

BULGULAR

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Özel eğitim okullarında yönetim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?” sorusuna yanıt aramak için katılımcılara görüşme formunda belirtilen sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplara betimsel içerik analizi gerçekleştirilerek elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuştur. Bu kapsamda katılımcılara yöneltilen birinci soru “Görev yaptığımız kurumun yönetim sürecinde eksikliğini gördüğünüz durumlar var mı? Varsa bu durumlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?” şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.1 ‘de sunulmuştur.

Tablo 4. 1 Özel eğitim okullarında karşılaşılan yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Yönetsel Sorunlar	İdari Süreç Eksiklikleri	Ö1, Ö4, Ö7, Ö10, Ö12, Ö13	6
	Öğretmen Fikirlerine Değer Verilmeme	Ö2, Ö6, Ö8, Ö11	4
	Yönetim İletişim Eksiklikleri	Ö3, Ö9, Ö14	3
	Resmi Süreç ve Yazışma Problemleri	Ö5	1
Çözüm Önerileri	Eğitim ve Seminerler	Ö1, Ö4, Ö7, Ö10, Ö12, Ö13	6
	Katılım Sağlama	Ö2, Ö3, Ö6, Ö8, Ö11	5
	İletişim Geliştirme	Ö9, Ö14	2
	Yazışma ve Süreç İyileştirme	Ö5	1

Tablo 4.1’deki verilere göre sorunlar temasını incelediğimizde, katılımcılar ağırlıklı olarak yönetim süreçlerinde iletişim eksikliklerini ve öğretmenlerin karar alma süreçlerine yeterince dahil edilmemelerini eleştirmiştir. İletişimle ilgili olarak, **Ö14**, "*Okul yönetiminin öğretmenlerle iletişimi zayıf*" ifadesiyle bu eksikliği açıkça dile getirmiş ve yönetimin daha etkin bir iletişim dili kullanması gerektiğini vurgulamıştır. Benzer şekilde, **Ö9**, "*İhtiyaçların gerekçeleri ile daha net dile getirilmesi ve olumlu iletişim dilinin kullanılması*" gerektiğini belirterek yönetim ve öğretmenler arasındaki diyalogun daha yapıcı olmasını önermektedir.

Karar alma süreçlerinde öğretmenlerin fikirlerine değer verilmemesi de katılımcılar arasında öne çıkan bir diğer önemli sorundur. **Ö11**, "*Okul yönetiminin öğretmen fikirlerine yeterince önem vermemesi*" şeklindeki ifadesiyle bu sorunu belirtirken, **Ö6**, "*Dönem başlarında yapılan toplantılara ek olarak, dönem ortalarında da istek ve ihtiyaçlara yönelik toplantılar yapılmalı*" diyerek bu durumun çözümü için bir öneride bulunmuştur. Bu görüşlerden, öğretmenlerin sadece görüş bildirme noktasında değil, karar mekanizmalarında aktif bir şekilde yer almak istediği anlaşılmaktadır.

İdari süreçlere yönelik eğitim eksikliği, özellikle yöneticilerin özel eğitim ve liderlik becerileri konusundaki bilgi eksiklikleri üzerinden vurgulanmıştır. **Ö1**, "*Yöneticilere özel eğitim hakkında bilgilendirici seminerler verilebilir*" ifadesiyle bu durumu dile getirirken, **Ö10**, "*Yöneticilerin, yeni nesil*

liderlik konusunda eğitimlere alınması" gerektiğini belirterek yöneticilerin daha donanımlı hale gelmesi gerektiğini ifade etmektedir. **Ö12** ise, "*İdareciler süreçten çok sonuç odaklı*" diyerek yöneticilerin özel eğitim alanında değerlendirme süreçlerine daha fazla odaklanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Son olarak, resmi süreçler ve yazışma problemleri de katılımcılar arasında belirtilmiştir. Bu konuda, **Ö5**, "*Resmi yazuların tebliği çok geç oluyor*" şeklindeki ifadesiyle yazışma süreçlerinde yaşanan gecikmelere dikkat çekmiş ve bu durumun yönetsel verimliliği olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Genel olarak bakıldığında, katılımcıların sorunları yönetim süreçlerinin iletişim, katılım ve yeterlilik alanlarında odaklandığı, bu konuların hem öğretmenler hem de yöneticiler açısından iyileştirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Çözüm önerileri temasına baktığımızda, katılımcıların özellikle iletişim becerilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması ve yöneticilere yönelik eğitimlerin artırılması gerektiği üzerinde durduklarını görüyoruz. İletişimle ilgili olarak, **Ö14**, "*Okul yönetiminin iletişim becerileri eğitimi alması gerektiğini*" belirterek, idarecilerin bu alanda kendilerini geliştirmelerinin önemini vurgulamıştır. Benzer şekilde, **Ö9**, "*Olumlu iletişim dilinin kullanılması, açıklık ve samimiyetin artırılması*" gerektiğini söyleyerek iletişimde daha yapıcı ve açık bir yaklaşımın faydalı olacağını ifade etmiştir.

Öğretmenlerin karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda, **Ö11**, "*Öğretmenlerin karar mekanizmasına aktif katılımının sağlanması gerektiğini*" vurgulamış, bu sürecin öğretmenlerin hem motivasyonunu artıracak hem de kararların daha sağlıklı bir şekilde alınmasını sağlayacağını ifade etmiştir. **Ö6** ise, "*Dönem ortalarında istek ve ihtiyaçlara yönelik toplantılar yapılması gerektiğini*" söyleyerek öğretmenlerin görüşlerinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu öneriler, öğretmenlerin sadece karar süreçlerine dahil edilmekle kalmayıp, onların ihtiyaçlarının da sürekli izlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yöneticilere yönelik eğitim ve seminerler ise çözüm önerileri arasında öne çıkan bir diğer temadır. **Ö1**, "*Yöneticilere özel eğitim hakkında bilgilendirici seminerler verilmesi*" gerektiğini belirtirken, **Ö10**, "*Yöneticilerin yeni nesil liderlik konusunda eğitimlere alınması gerektiğini*" ifade etmiştir. Bu görüşler, yöneticilerin hem özel eğitim konusundaki bilgi seviyelerinin hem de liderlik becerilerinin artırılmasının, sorunların çözümünde kilit bir role sahip olduğunu göstermektedir. **Ö13** ise, "*Yöneticilerin özel eğitimi daha iyi anlamaları, bilmeleri ve uygulamaları gerektiğini*" söyleyerek, eğitimlerin sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda uygulama becerilerini de kapsamı gerektiğini belirtmiştir.

Yazışma ve süreçlerin iyileştirilmesi ile ilgili olarak, **Ö5**, "*Resmi yazuların tebliğinin hızlandırılması gerektiğini*" belirterek bu alanda daha etkin bir sistem kurulmasını önermiştir. Bu çözüm önerisi, yönetim süreçlerinin genel verimliliğini artırmaya yönelik somut bir adımdır.

Genel olarak, katılımcıların çözüm önerileri, yöneticilerin iletişim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin karar mekanizmalarına dahil edilmesi ve süreçlerin daha verimli hale getirilmesi yönünde somut ve uygulanabilir fikirler sunmaktadır. Bu öneriler, yönetim süreçlerini daha kapsayıcı, iletişim odaklı ve etkili hale getirmek için önemli bir rehber niteliğindedir.

Araştırmanın birinci alt problemi kapsamında katılımcılara yöneltilen ikinci soru ise "Görev yaptığınız kurumun yönetim sürecini aksatan-olumsuz etkileyen durumlar var mı? Varsa bu durumlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?" şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.2 'de sunulmuştur.

Tablo 4. 2 Yönetim sürecini olumsuz etkileyen durumlar ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n	
Olumsuz Durumlar	Etkileyen	Yönetici Yetkinliği Eksikliği	Ö7, Ö8, Ö10	3
		Yönetim Problemleri	İletişim	Ö5, Ö6, Ö11
	Etkilenen	Öğretmen Eksikliği ve İş Yükü Fazlalığı	Ö2, Ö12	2
		Maddi ve Kaynak Problemleri	Ö9	1
		Resmi Süreç ve Yazışma Problemleri	Ö14	1

Çözüm Önerileri	Personel Eksikliğini Giderme	Ö1, Ö3, Ö4, Ö14	4
	İletişim Geliştirme	Ö5, Ö6, Ö11	3
	Kaynak Artırımı	Ö9, Ö10	2
	Eğitim ve Seminerler	Ö2, Ö13	2
	Yönetim Süreçlerini İyileştirme	Ö7	1

Tablo 4.2'deki verilere göre sorunlar temasını incelediğimizde, katılımcıların okul yönetim sürecini olumsuz etkileyen çeşitli faktörler üzerinde durduğu görülmektedir. İletişim problemleri, yönetim sürecindeki önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Örneğin, **Ö11**, "*İdarecilerin olumsuz tutum ve davranışları ile liyakatsiz iş bilmez tavırları*" ifadesiyle yöneticilerin iletişimdeki eksikliklerini ve olumsuz tutumlarını açıkça eleştirmiştir. Benzer şekilde, **Ö6**, "*Okul idaresinin öğretmenlerle olumlu iletişim kuramaması. Okul ikliminin yeterince sağlıklı olmaması*" diyerek, iletişim problemlerinin okul atmosferine olan olumsuz etkilerine dikkat çekmiştir.

Öğretmen eksikliği ve iş yükü fazlalığı da katılımcılar tarafından vurgulanan bir diğer önemli sorun alanıdır. **Ö13**, "*30 kadrolu özel eğitim öğretmenin bulunması gereken bir okulda sadece 7 kadrolu öğretmen varsa elbette sorun vardır*" diyerek, öğretmen eksikliğinin eğitim süreçlerini aksattığını ifade etmiştir. Bu sorunun, öğretmenlerin iş yükünü artırdığı ve sistemin verimliliğini düşürdüğü anlaşılmaktadır.

Maddi kaynakların yetersizliği ise bazı katılımcılar tarafından doğrudan yönetim sürecine zarar veren bir etken olarak dile getirilmiştir. **Ö10**, "*Okul için gerekli olan gerek donanım, gerekse eğitim materyallerinin temin edilememesi bence yönetim sürecini aksatıyor*" şeklinde maddi eksikliklerin eğitim sürecine olumsuz etkilerini vurgulamış ve bu eksikliklerin bütçe artırımı ile giderilmesi gerektiğini belirtmiştir. **Ö9** da benzer şekilde, "*Okulumuza maddi gelirin olmaması ve bu nedenle öğretmen ihtiyaçlarının karşılanamaması yönetim sürecinde aksaklıklara neden oluyor*" diyerek kaynak yetersizliğini bir sorun olarak ortaya koymuştur.

Yönetici yetkinliği eksikliği, özellikle liderlik becerileri ve özel eğitim alanındaki bilgi eksikliği üzerinden eleştirilmiştir. **Ö2**, "*İdarecilerin özel eğitim alanında yeterince bilgisinin olmaması. İdarecilerin yönetim tecrübesinin eksik olması*" şeklinde, yöneticilerin bilgi ve deneyim eksikliklerinin altını çizmiştir. Bu durum, hem öğretmenlerin desteklenmesini hem de genel yönetim süreçlerini olumsuz etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Son olarak, resmi süreç ve yazışma problemleri de belirtilen sorunlar arasında yer almaktadır. **Ö14**, "*Okula gelen resmi yazı ve evrakların öğretmenlere duyurusu geç yapılıyor*" diyerek yazışma süreçlerindeki aksaklıkları dile getirmiş ve bu durumun yönetim sürecinde gecikmelere neden olduğunu ifade etmiştir.

Genel olarak, katılımcıların belirttiği sorunlar, iletişim, kaynak yetersizliği, öğretmen eksikliği ve yönetsel yeterlilik gibi konular etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu sorunların, yönetim süreçlerinin verimli işleyişini engellediği ve hem öğretmenler hem de öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı anlaşılmaktadır.

Çözüm önerileri temasını incelediğimizde ise, katılımcıların yönetim sürecindeki sorunları gidermek için çeşitli somut ve uygulanabilir öneriler sundukları görülmektedir. İletişim becerilerinin geliştirilmesi, çözüm önerilerinde öne çıkan bir unsurdur. **Ö11**, "*Yöneticilerin okul yönetimi ve iletişim üzerine eğitime tabi tutulmaları*" ifadesiyle iletişim eksikliğini gidermek için yöneticilere yönelik özel eğitimlerin düzenlenmesini önermiştir. Benzer şekilde, **Ö6**, "*Okul idaresinin öğretmenlerle olumlu iletişim kuramaması nedeniyle iletişim süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiğini*" belirterek, okul iklimini daha sağlıklı bir hale getirmek için iletişim odaklı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

Maddi kaynakların artırılması ve daha verimli kullanılması da çözüm önerileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. **Ö10**, "*Okullar için ayrılan bütçenin artırılması ve uygun yerlere kullanılması*" gerektiğini belirterek kaynak yönetiminin önemine dikkat çekmiştir. **Ö9** da benzer bir şekilde, "*Okulumuza maddi gelirin olmaması nedeniyle bütçenin artırılması ve maddi kaynakların çoğaltılması fayda sağlayacaktır*" ifadesiyle, mali problemlerin çözülmesinin yönetim sürecine katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Yönetici eğitimleri ve seminerler de sıklıkla önerilen çözümlerden biridir. **Ö2**, "İdarecilerin özel eğitim alanında eğitim alması gerektiğini" vurgularken, **Ö13**, "Okulumuzun yeni gelecek öğretmenlere cazip hale getirilmesi için stratejiler geliştirilmesi" gerektiğini ifade ederek, eğitim politikalarının yanı sıra cazip çalışma koşulları oluşturulmasının önemine değinmiştir. Bu, hem yöneticilerin hem de öğretmenlerin daha etkin bir şekilde görev yapmasını destekleyecektir.

Yönetim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler arasında, toplantıların etkili bir şekilde kullanılması yer almaktadır. **Ö7**, "Sene başında yapılan toplantılarda konuşulan çözüm yollarının uygulanması gerektiğini" belirterek, planlama ve uygulama süreçlerinin daha disiplinli hale getirilmesinin önemini vurgulamıştır. Bu, yönetim süreçlerinin daha organize bir şekilde işlemesine katkı sağlayabilir.

Son olarak, personel eksikliğini gidermek için yapılan öneriler dikkat çekicidir. **Ö4**, "Ağır sınıflarda bir öğrenciye bir öğretmen olacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini" ifade ederek, öğretmen eksikliğini giderilmesinin eğitim süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirtmiştir. **Ö1** ise, "Karar alma sürecine öğretmenlerin daha çok dahil edilmesi gerektiğini" ifade ederek, personelin daha etkin katılımının sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.

Genel olarak, katılımcılar tarafından sunulan çözüm önerileri, iletişim, kaynak yönetimi, eğitim ve süreç iyileştirme gibi alanlarda somut adımlar atılmasını içermektedir. Bu öneriler, yönetim süreçlerini daha etkin, verimli ve öğretmen-öğrenci odaklı hale getirmek için önemli bir rehber sunmaktadır.

Araştırmanın birinci alt problemi kapsamında katılımcılara yöneltilen üçüncü soru ise "Özel eğitim okullarında görev yapan yöneticilerin, özel eğitim alanındaki bilgi ve donanımlarını yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmuyorsanız, bu duruma yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?" şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.3 'de sunulmuştur.

Tablo 4.3 Yöneticilerin özel eğitim alanındaki bilgi ve donanım açısından yeterlikleri ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Bilgi ve Donanım Yetersizliği	Yöneticilerin Alan Dışı Olması	Ö2, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö12	7
	Yöneticilerin Bilgi ve Deneyim Eksikliği	Ö1, Ö13	2
	İletişim Problemleri	Ö9	1
Çözüm Önerileri	Eğitim ve Seminerler	Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13	11
	Alan İçi Yöneticilerin Atanması	Ö2, Ö5	2

Tablo 4.3 'teki yöneticilerin özel eğitim alanında bilgi ve donanım açısından eksiklerine yönelik oluşturulan temayı incelediğimizde, katılımcıların özellikle yöneticilerin alan dışı olması, bilgi ve deneyim eksikliği ve iletişim problemleri üzerinde durdukları görülmektedir.

Yöneticilerin alan dışı olması, katılımcılar tarafından en sık vurgulanan sorunlardan biridir. **Ö10**, "Özel eğitim kurumları bir ilkokul ya da lise gibi değildir. Bu alanda bilgisi olmayan kişilerin buralarda yöneticilik yapması zordur" diyerek, özel eğitim kurumlarının farklı bir uzmanlık gerektirdiğini ve bu alanla ilgili olmayan kişilerin yönetimde sıkıntılar yaşatabileceğini ifade etmiştir. **Ö9** ise, "Alanımıza uzak yöneticiler isteklerimizin ve ihtiyaçlarımızın önemini fark edememekte" diyerek, alan dışı yöneticilerin öğretmenlerin taleplerine duyarsız kaldığını ve bu durumun iletişim ve çözüm üretmede problemlere yol açtığını dile getirmiştir.

Bilgi ve deneyim eksikliği, katılımcıların özel eğitim yöneticileriyle ilgili bir diğer önemli eleştirisidir. **Ö1**, "Yöneticilere özel eğitim hakkında bilgilendirici seminerler verilebilir" diyerek bu eksikliğin eğitim yoluyla giderilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde, **Ö13**, "Mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı" diyerek, yöneticilerin özel eğitimde yeterli bilgi ve becerilerle donatılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu ifadeler, yöneticilerin özel eğitimdeki bilgi eksikliğini yönetim süreçlerini olumsuz etkilediğini işaret etmektedir.

İletişim problemleri, daha az sıklıkla dile getirilmiş olsa da, kritik bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. **Ö9**, "Alanımıza uzak yöneticiler hem iletişim hem de çözüm üretme konusunda sıkıntı yaşamakta ve yaşatmaktadır" diyerek, iletişim eksikliğini, yöneticilerin alan bilgisi yetersizliğiyle bağlantılı olarak

daha ciddi sorunlara yol açtığını belirtmiştir. Bu, iletişim problemlerinin hem öğretmenler hem de yöneticiler arasında güven ve iş birliğini zedelediğini göstermektedir.

Genel olarak, sorunlar teması, özel eğitim okullarında görev yapan yöneticilerin hem mesleki yeterlilik hem de iletişim becerileri açısından geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yöneticilerin özel eğitim alanında uzman kişilerden seçilmesi ve bu alanda bilgi eksikliği olan yöneticilere yönelik eğitimler düzenlenmesi, bu sorunların çözümünde önemli bir adım olacaktır.

Çözüm önerileri temasına baktığımızda, katılımcıların çözüm önerilerinin iki temel tema etrafında toplandığı görülmektedir: Alan İçi Yöneticilerin Atanması ve Eğitim ve Seminerler. Bu temalar, özel eğitim okullarındaki yönetim süreçlerini iyileştirmek adına somut ve uygulanabilir öneriler içermektedir.

Alan içi yöneticilerin atanması, özel eğitim kurumlarında yönetimin daha etkin ve verimli olmasını sağlamak için öne çıkan bir çözüm önerisidir. **Ö2**, "*Özel Eğitim okullarına özel eğitim alanında idarecilerin atanması çözüm olacaktır*" diyerek, alan dışı yöneticilerin eksikliklerinin, özel eğitim alanından mezun olan yöneticilerle giderilmesi gerektiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, **Ö5**, "*Alan mezunu kişilerin yönetici olarak atanması bu sorunu çözecektir*" ifadesiyle, yönetimde uzmanlık gerekliliğine dikkat çekmiştir. Bu görüşler, katılımcıların alan bilgisinin yönetimdeki etkisini net bir şekilde vurguladığını göstermektedir.

Eğitim ve seminerler, yöneticilerin bilgi ve beceri eksikliklerini gidermek için en çok önerilen çözüm olmuştur. Katılımcılar, yöneticilere yönelik özel eğitim alanında düzenlenecek seminer ve eğitimlerin yönetim süreçlerini iyileştireceğini belirtmişlerdir. Örneğin, **Ö1**, "*Yöneticilere özel eğitim hakkında bilgilendirici seminerler verilebilir*" ifadesiyle bu öneriyi dile getirmiştir. **Ö11**, "*Yöneticilerin özel gereksinimli bireylerin gelişim özellikleri ve eğitim süreçleriyle ilgili eğitime alınmaları gerekir*" diyerek, yöneticilerin özel eğitim süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarının önemini vurgulamıştır. **Ö7**, "*Özel eğitim tecrübesi olmayan yöneticiler için içeriği zengin eğitimler verilebilir*" ifadesiyle, sadece bilgiyi değil, tecrübeye yönelik eğitimlerin de kritik olduğunu ifade etmiştir.

Çözüm önerileri, özel eğitim okullarında yönetimin niteliğini artırmak için iki anahtar yaklaşıma odaklanmıştır: doğru atamalarla alan uzmanlarını yönetici olarak seçmek ve mevcut yöneticilerin bilgi ve becerilerini artırmak için sürekli eğitim programları düzenlemek. Bu iki yaklaşım, özel eğitim kurumlarında daha kapsayıcı, etkili ve bilgi temelli bir yönetim anlayışını desteklemek için güçlü bir temel sunmaktadır. Katılımcıların önerileri, uygulamada somut adımlara dönüştürülerek, özel eğitim alanındaki yönetim süreçlerini önemli ölçüde iyileştirebilir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi olan "Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki bilgi ve donanım konusunda karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için katılımcılara görüşme formunda belirtilen sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplara betimsel içerik analizi gerçekleştirilerek elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuştur. Bu kapsamda katılımcılara yöneltilen birinci soru "Görev yaptığınız kurumdaki öğretmenleri, bilgi ve donanım açısından yeterli buluyor musunuz? Yeterli olmadığını düşünüyorsanız bu duruma yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?" şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.4 'te sunulmuştur.

Tablo 4. 4 Öğretmenlerin özel eğitim alanındaki bilgi ve donanım açısından yeterlikleri ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Bilgi ve Donanım Yetersizliği	Bilgi ve Donanım Eksikliği	Ö1, Ö3, Ö6, Ö7, Ö10, Ö11, Ö13	7
	Alan Dışı Öğretmenlerin Görevlendirilmesi	Ö9, Ö10, Ö11, Ö13	4
	Eğitimde Uygulamalı Eksiklikler	Ö2, Ö4, Ö5, Ö11	4
Çözüm Önerileri	Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler	Ö1, Ö7, Ö12, Ö14	4
	Uygulamalı Eğitimlerin Artırılması	Ö2, Ö4, Ö11	3
	Alan Uzmanı Öğretmenlerin Atanması	Ö9	1

Öğretmenlerin bilgi ve donanımının yetersiz olduğuna yönelik oluşturulan Tablo 4.4'teki temayı incelediğimizde, katılımcıların görüşleri üç temel tema etrafında toplanmıştır: Alan Dışı Öğretmenlerin Görevlendirilmesi, Bilgi ve Donanım Eksikliği, ve Eğitimde Uygulamalı Eksiklikler. Bu sorunlar, öğretmenlerin özel eğitim alanındaki yeterliliklerini ve kurumsal etkinliği olumsuz etkileyen temel faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Alan dışı öğretmenlerin görevlendirilmesi, özel eğitim kurumlarında sıklıkla dile getirilen sorunlardan biridir. **Ö9**, "*Okulumuzun 7 adet kadrolu özel eğitim öğretmeni olmasına rağmen 20-25 tane farklı alanlardan görevlendirme öğretmen çalışmaktadır*" diyerek, branş dışı öğretmenlerin atanmasının, öğretmenlerin alan bilgisi eksikliğiyle birlikte önemli bir problem oluşturduğunu ifade etmiştir. Bu durumun, özel eğitimin hassasiyetleri ve gerekliliklerine uygun olmayan bir yapı yarattığı belirtilmiştir.

Bilgi ve donanım eksikliği, öğretmenlerin yeterlilikleriyle ilgili en yaygın eleştirilerden biridir. **Ö6**, "*Öğretmenlere özellikle teknoloji eğitimi verilmeli ve 21. yy becerileri kazandırılmalı*" diyerek, öğretmenlerin güncel teknolojik becerilere ve çağdaş eğitim yaklaşımlarına yeterince hakim olmadığını ifade etmiştir. Benzer şekilde, **Ö3**, "*Kitap okumamız az, örnek vakalar üzerine çalışabiliriz, öğrenciler hakkında birbirimizin fikirlerinden faydalanabiliriz*" diyerek, öğretmenlerin bilgi paylaşımı ve mesleki gelişim konusundaki eksikliklerine dikkat çekmiştir. Bu görüşler, öğretmenlerin bireysel gelişimlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Eğitimde uygulamalı eksiklikler, özel eğitim alanında teorik bilgi ile pratik arasındaki boşluğu işaret etmektedir. **Ö11**, "*Özellikle eğitim fakültelerinde özel eğitim alanında çalışacak branşta eğitim gören öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerinin yapılması gerekir*" ifadesiyle, öğretmen yetiştirme sürecindeki eksikliklere vurgu yapmıştır. **Ö5** ise, "*Öğretmenlerin farklı engel türünde öğrencilerle tecrübe kazanmaları, öğrencilik yıllarında teorik eğitimden ziyade pratiğe dayalı eğitim verilmeli*" diyerek, öğretmenlerin saha deneyimlerinin artırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu görüşler, öğretmenlerin teoriden çok pratiğe yönlendirilmesinin önemini göstermektedir.

Genel olarak, bu sorunlar, özel eğitim öğretmenlerinin niteliğini artırmaya yönelik daha sistemli ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini göstermektedir. Alan dışı atamaların azaltılması, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve uygulamalı eğitim fırsatlarının artırılması, bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. Katılımcıların dile getirdiği bu sorunlar, özel eğitim alanında daha etkili ve nitelikli bir eğitim sistemine ulaşmak için kritik noktalardır.

Tablo 4.4'te oluşturulan bir diğer tema ise çözüm önerileri temasıdır. Çözüm önerileri teması, katılımcıların öğretmenlerin bilgi ve donanımını artırmaya yönelik somut önerilerini üç temel kategori altında topluyor: Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler, Uygulamalı Eğitimlerin Artırılması, ve Alan Uzmanı Öğretmenlerin Atanması. Bu temalar, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik detaylı ve uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler teması, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncel tutmaya yönelik en yaygın öneridir. **Ö1**, "*Özel eğitim alanında çalışan hemen herkese detaylı seminerler, kurslar vs. verilebilir*" ifadesiyle, öğretmenlerin kapsamlı bir eğitim programına dahil edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, **Ö12**, "*Öğretmenler yüz yüze güncel yaklaşımlar, teknikler ve yöntemler üzerine hizmet içi eğitime alınmalı*" diyerek, öğretmenlerin çağdaş eğitim teknikleri konusunda desteklenmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. **Ö14** ise, "*Öğretmenler atandıktan sonra eğitimle ilgili güncel gelişmeleri takip etmiyor. Öğretmenler dönem dönem eğitimlere alınmalıdır*" diyerek, süreklilik arz eden bir eğitim sistemi önerisinde bulunmuştur. Bu görüşler, hizmet içi eğitimin öğretmenlerin gelişimine ve okul iklimine önemli bir katkı sağlayacağını göstermektedir.

Uygulamalı Eğitimlerin Artırılması kategorisi, öğretmenlerin teori ile pratiği birleştirme yetkinliklerini geliştirmek için sunulan çözümleri kapsamaktadır. **Ö11**, "*Eğitim fakültelerinde özel eğitim alanında çalışacak branşta eğitim gören öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerinin yapılması gerekir*" diyerek, öğretmen adaylarının uygulamalı eğitime daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. **Ö2**, "*Üniversitede almış oldukları eğitim ile uygulamada karşılaştıkları durum aynı olmuyor. Bu yüzden üniversitelerdeki özel eğitim programları güncellenebilir*" ifadesiyle, özel eğitim programlarının sahadaki gerçeklikle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. **Ö5** ise, "*Öğretmenlerin farklı engel türünde öğrencilerle tecrübe kazanmaları, teorik eğitimden ziyade pratiğe*

dayalı eğitim verilmeli" diyerek, öğretmenlerin çeşitli alanlarda pratik yapmalarının önemine dikkat çekmiştir.

Alan Uzmanı Öğretmenlerin Atanması, özel eğitim kurumlarında eğitim kalitesini artırmak için önerilen en somut çözümlerden biridir. **Ö9**, "*Okulumuzun 7 adet kadrolu özel eğitim öğretmeni olmasına rağmen 20-25 tane farklı alanlardan görevlendirme öğretmen çalışmaktadır. Çözüm, özel eğitim alanına yeterli sayıda gerçek özel eğitimcilerin atanması*" ifadesiyle, alan dışı atamaların özel eğitim kurumlarına zarar verdiğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini açıkça dile getirmiştir. Bu öneri, alan bilgisi olmayan öğretmenlerin yerine, uzman öğretmenlerin atanmasının eğitim kalitesini doğrudan iyileştireceğini göstermektedir.

Genel olarak, çözüm önerileri, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak ve eğitim kalitesini artırmak için kapsamlı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Katılımcılar, hem mevcut öğretmenlerin sürekli eğitime tabi tutulmasını hem de öğretmen yetiştirme süreçlerinin uygulamalı eğitim odaklı yeniden düzenlenmesini önermektedir. Ayrıca, alan uzmanlarının atanmasının eğitimin niteliğini artırmadaki kritik rolüne vurgu yapılmaktadır. Bu çözüm önerileri, özel eğitim kurumlarındaki sorunları sistemli bir şekilde ele alarak uzun vadede daha etkili bir eğitim yapısına ulaşmak için değerli bir yol haritası sunmaktadır.

Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında katılımcılara yöneltilen ikinci soru ise "Görev yaptığınız kurumdaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmuyorsanız, bu duruma yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?" şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.5 'te sunulmuştur.

Tablo 4. 5 Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişiminin yeterliliği ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Mesleki ve Kişisel Gelişim Sorunları	Kişisel ve Mesleki Gelişim Eksikliği	Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, Ö14	10
	İlgisizlik ve Çaba Eksikliği	Ö2, Ö5, Ö11, Ö12	4
Çözüm Önerileri	Hizmetçi Eğitim ve Seminerler	Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö12, Ö13, Ö14	9
	Standart ve Düzenli Eğitim Programları	Ö4, Ö5, Ö11, Ö12	4
	Kişisel Gelişim İçin Kültürel Faaliyetler	Ö3	1

Tablo 4.5'in Mesleki ve Kişisel Gelişim Sorunlarına yönelik oluşturulan temasını incelediğimizde, katılımcıların görüşleri iki temel kategori etrafında toplanmıştır: Kişisel ve Mesleki Gelişim Eksikliği ile İlgisizlik ve Çaba Eksikliği. Bu sorunlar, öğretmenlerin özel eğitim alanındaki mesleki yeterliliklerini ve bireysel gelişimlerini olumsuz etkileyen temel faktörleri açıkça ortaya koymaktadır.

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eksikliği, katılımcılar arasında en sık dile getirilen sorundur. **Ö6**, "*Yeni gelişen öğretim yöntem ve teknikleri konusunda öğretmenlere eğitimler verilmeli*" ifadesiyle, öğretmenlerin güncel yöntem ve tekniklere hakim olma konusundaki eksikliklerine dikkat çekmiştir. Benzer şekilde, **Ö12**, "*Öğretmenler atandıktan sonra kişisel ve mesleki gelişimlerine yeteri kadar önem vermiyor*" diyerek, öğretmenlerin atanma sonrasında mesleki gelişimlerini ihmal ettiğini belirtmiştir. **Ö13** ise, "*Ciddi bir şekilde hizmet içi eğitime tabi tutulmalılar*" ifadesiyle, öğretmenlerin gelişimlerini destekleyecek düzenli eğitim programlarının eksikliğini vurgulamıştır.

Ö2, "*Üniversitede almış oldukları eğitimleri yeterli görüp kendilerini geliştirmiyorlar*" diyerek, öğretmenlerin üniversiteden mezun olduktan sonra mesleki gelişimlerini sürdürmeme eğiliminde olduklarını ifade etmiştir. Bu görüşler, öğretmenlerin sürekli öğrenme ve kendini geliştirme süreçlerine daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. **Ö3** ise kişisel gelişime yönelik eksikliklere vurgu yaparak, "*Kitap okumamız az, örnek vakalar üzerine çalışabiliriz, öğrenciler hakkında birbirimizin fikirlerinden faydalanabiliriz*" ifadesini kullanmış ve kolektif bir öğrenme kültürünün eksikliğine işaret etmiştir.

İlgisizlik ve Çaba Eksikliği kategorisi, öğretmenlerin gelişim süreçlerine olan bireysel katkı eksikliklerine odaklanmaktadır. **Ö11**, "*Bireyler gelişmek için kişisel çaba harcamalı*" diyerek, öğretmenlerin kendi bireysel gelişimleri için yeterince çaba göstermediğini dile getirmiştir. **Ö4**, "*Öğretmenlerin bir kısmı kişisel ve mesleki gelişimlere kendini kapatmış bulunuyor. Durum böyle olunca*

öğretmenler arasında mesleki anlamda makas açılıyor" ifadesiyle, öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki isteksizliklerinin, meslektaşları arasında büyük farklar yaratabileceğini vurgulamıştır. Bu görüşler, bireysel çabanın öğretmenlerin mesleki başarıları üzerindeki kritik önemini ortaya koymaktadır.

Bu sorunlar, öğretmenlerin hem bireysel hem de mesleki gelişimlerine yönelik daha sistematik ve destekleyici bir yapı kurulması gerektiğini göstermektedir. Sürekli öğrenme kültürünü teşvik eden, mesleki gelişim için standartlar belirleyen ve öğretmenleri bireysel çabaya teşvik eden bir yaklaşım, bu sorunların çözümünde etkili olabilir. Katılımcıların bu görüşleri, özel eğitim alanında öğretmenlerin niteliğini artırmak için değerli bir yol haritası sunmaktadır.

Çözüm önerileri temasını incelediğimizde, katılımcıların önerileri üç ana kategori altında toplanmaktadır: Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler, Standart ve Düzenli Eğitim Programları, ve Kişisel Gelişim İçin Kültürel Faaliyetler. Katılımcılar, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik kapsamlı ve uygulanabilir çözümler sunmuştur. Bu çözüm önerilerinde bolca somut örnek bulunmaktadır.

Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler kategorisi, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için önerilen en yaygın çözüm olmuştur. **Ö1**, "*Özel gereksinimli çocukların muzdarip oldukları sendromlar, hastalıklar hakkında kendilerini geliştirebilirler*" diyerek, özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin bu tür özel alanlarda hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Benzer şekilde, **Ö12**, "*Öğretmenlerin gerek mesleki gerekse kişisel gelişimleri için düzenli olarak seminerler, eğitimler, tiyatro gösterileri vb. düzenlenmeli*" diyerek, hem mesleki hem de kültürel gelişimi kapsayan eğitimlerin önemini dile getirmiştir. **Ö14** ise, "*Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişimlerini güncel tutmak için hizmet içi eğitimlere alınmalıdır*" diyerek bu eğitimin süreklilik göstermesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, **Ö6**, "*Yeni gelişen öğretim yöntem ve teknikleri konusunda öğretmenlere eğitimler verilmeli*" ifadesiyle, öğretmenlerin sürekli olarak güncel bilgilere ulaşmasını sağlayacak hizmet içi eğitimlerin önemine dikkat çekmiştir.

Standart ve Düzenli Eğitim Programları kategorisi, öğretmenlerin gelişim süreçlerine yönelik sistematik bir yaklaşımı ifade etmektedir. **Ö4**, "*Mesleki gelişimlerin bir standarda bağlanması*" ifadesiyle, öğretmenlerin gelişimlerini rastgele değil, standart bir çerçeve içinde planlamanın önemini vurgulamıştır. **Ö11**, "*Bakanlıkta öğretmenlerin bu çabalarını hizmet içi eğitimlerle desteklemeli*" diyerek, öğretmenlerin bireysel çabalarının, düzenli ve devlet destekli eğitim programlarıyla bütünleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. **Ö2**, "*Öğretmenler seminer dönemlerinde eğitime alınabilir*" önerisiyle, düzenli olarak belirli dönemlerde eğitimin kurumsallaştırılmasını önermiştir. Bu ifadeler, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Kişisel Gelişim İçin Kültürel Faaliyetler kategorisi ise, öğretmenlerin kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik daha bireysel ve sosyal odaklı önerileri kapsamaktadır. **Ö3**, "*Kitap okumamız az, örnek vakalar üzerine çalışabiliriz, öğrenciler hakkında birbirimizin fikirlerinden faydalanabiliriz*" ifadesiyle, kitap okuma, kolektif öğrenme ve vaka çalışmaları gibi etkinliklerin öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulamıştır. Aynı şekilde, **Ö7**, "*Hizmet içi eğitimlerin yanı sıra konferansların ve farklı eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum*" diyerek, öğretmenlerin sosyal ve entelektüel gelişimlerini destekleyecek kültürel etkinliklerin artırılmasını önermiştir.

Bu çözüm önerileri, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik kapsayıcı bir yaklaşım sunmaktadır. Hizmet içi eğitimler ve seminerlerin yaygınlaştırılması, eğitimlerin standart hale getirilmesi ve kültürel faaliyetlerle öğretmenlerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, öğretmen niteliğini artırmada etkili olacaktır. Katılımcıların bu önerileri, özel eğitim kurumlarında daha nitelikli ve donanımlı bir öğretmen kadrosu oluşturmak için önemli bir rehber niteliğindedir.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan "Özel eğitim okullarında eğitim öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için katılımcılara görüşme formunda belirtilen sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplara betimsel içerik analizi gerçekleştirilerek elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuştur. Bu kapsamda katılımcılara

yöneltilen birinci soru “Özel eğitim programında yer alan hedef ve kazanımların özel gereksinimli bireylerle uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Uygun olmadığını düşünüyorsanız çözüm önerileriniz nelerdir?” şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.6 ‘da sunulmuştur.

Tablo 4. 6 Özel programındaki hedef ve kazanımların uygun olup olmadığına yönelik görüşler ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Hedef ve Kazanımların Olumsuz Yönleri	Hedef ve Kazanımların Yetersizliği	Ö2, Ö3, Ö4, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14	10
	Seviyeye Uygunsuzluk	Ö6, Ö7, Ö11	3
	Günlük Yaşam Becerilerine Yetersiz Odaklanma	Ö2, Ö5	2
	Öğretmen ve Uzman Katılımıyla Revizyon	Ö7, Ö9, Ö10	3
Çözüm Önerileri	Günlük Yaşam Becerilerine Daha Fazla Odaklanma	Ö2, Ö5	2
	Beceri Odaklı Kazanımların Artırılması	Ö2, Ö9	2
	Sempozyumlar ve Çalıştaylar Düzenlenmesi	Ö6	1
	Müfredatın Genişletilmesi	Ö8	1
	Kazanımların Güncellenmesi ve Detaylandırılması	Ö1	1

Tablo 4.6’da yer alan Hedef ve Kazanımların Olumsuzlukları temasını incelediğimizde, katılımcıların görüşleri özel eğitimde hedef ve kazanımların uygulanmasındaki çeşitli eksikliklere odaklanmaktadır. Bu görüşler, özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamayan bazı temel problemleri işaret etmektedir.

Katılımcılar, hedef ve kazanımların yetersizliğini sıkça dile getirmiştir. **Ö3**, "*Evet uygundur ama eksik, yetersiz geliyor*" ifadesiyle, mevcut hedeflerin bazı açılardan yeterli olsa da tam anlamıyla ihtiyaçları karşılamadığını vurgulamıştır. **Ö8** ise, "*Maalesef yeterli değil. Müfredatın kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum*" diyerek, müfredatın dar kapsamının özel gereksinimli bireylerin gelişimini sınırladığını belirtmiştir. Bu ifadeler, kazanımların daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. **Ö9**, "*Programda dikkat becerilerine, psikomotor becerilere, dil ve konuşma becerilerine ve özellikle duyu bütünleme çalışmalarına daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum*" diyerek, mevcut kazanımların özel gereksinimli bireylerin temel becerilerini geliştirme konusunda yetersiz kaldığını açıkça ifade etmiştir.

Hedeflerin ve kazanımların seviyeye uygun olmaması, bir diğer önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. **Ö6**, "*Hedeflerin bazen öğrenci seviyesinin altında veya üstünde kaldığını görüyorum*" diyerek, bireylerin ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlenemediğini dile getirmiştir. Benzer şekilde, **Ö7**, "*Bazı hedef ve kazanımların düzeye göre uygun olmadığını düşünüyorum*" ifadesiyle, hedeflerin bireysel farklılıkları göz önüne almadığını vurgulamıştır. Bu görüşler, kazanımların belirlenmesinde daha esnek ve bireysel düzeylere uyarlanabilir bir yaklaşım gerektiğini göstermektedir.

Günlük yaşam becerilerine odaklanma eksikliği de sıklıkla dile getirilen bir problemdir. **Ö2**, "*Biraz daha günlük yaşam becerilerine ağırlık verilebilir. Daha fazla akıllı telefon kullanımı öğretilbilir*" diyerek, kazanımların bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak pratik becerilere daha fazla odaklanması gerektiğini belirtmiştir. **Ö5** ise, "*Günlük yaşamlarını kolaylaştıracak kazanımlar eklenebilir*" ifadesiyle bu eksikliği desteklemiştir. Bu görüşler, kazanımların bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirme potansiyelini artırması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Katılımcılar tarafından dile getirilen bu ifadeler, özel eğitim programlarında hedeflerin ve kazanımların gözden geçirilmesi gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Katılımcılar, mevcut sistemin bireylerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ve daha fazla bireysel uyum, pratik beceri odaklılık ve geniş kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini ifade etmektedir. Bu yorumlar, hedef ve kazanımların yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli ipuçları sunmaktadır.

Çözüm önerileri temasını incelediğimizde, katılımcılar özel eğitim programlarındaki hedef ve kazanımların geliştirilmesi adına bir dizi somut öneride bulunmuşlardır. Bu öneriler, mevcut sorunların çözümüne yönelik kapsamlı ve uygulanabilir yaklaşımlar sunmaktadır.

Birçok katılımcı, kazanımların güncellenmesi ve detaylandırılması gerektiğini vurgulamıştır. **Ö1**, "Kazanımlar daha detaylı oluşturulabilir" diyerek, mevcut kazanımların yeterince kapsamlı olmadığını ve daha ayrıntılı hale getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. **Ö14**, "Özellikle hedef ve kazanımlar eKPSS'deki konulara göre güncellenmeli" diyerek, bu hedeflerin daha güncel ve uygulamaya dönük hale getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. **Ö8** ise, "Müfredatın kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek, kazanımların daha geniş bir çerçevede ele alınarak müfredatın güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmiştir.

Günlük yaşam becerilerine daha fazla odaklanma önerisi, katılımcılar arasında sıklıkla dile getirilmiştir. **Ö2**, "Biraz daha günlük yaşam becerilerine ağırlık verilebilir. Daha fazla akıllı telefon kullanımı öğretilir" diyerek, bireylerin günlük hayatta ihtiyaç duyacağı becerilere odaklanmanın önemini vurgulamıştır. Benzer şekilde, **Ö5**, "Günlük yaşamlarını kolaylaştıracak kazanımlar eklenebilir" ifadesiyle, bireylerin bağımsızlıklarını artıracak kazanımların programa dahil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Katılımcılar, öğretmen ve uzman katılımıyla yapılacak revizyonların önemine de dikkat çekmişlerdir. **Ö7**, "Hedef ve kazanımların özel eğitim öğretmenlerince yapılacak bir çalışma ile düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek, öğretmenlerin doğrudan kazanımların geliştirilmesi sürecine dahil edilmesini önermiştir. Ayrıca, "Birçok farklı öğretmenden görüş alınarak düzenleme yapılabilir" ifadesiyle, kazanımların zenginleştirilmesi için kolektif bir çalışmanın önemini vurgulamıştır. Bu, hedeflerin ve kazanımların daha gerçekçi ve uygulanabilir hale getirilmesi için bir yol haritası sunmaktadır.

Sempozyumlar ve çalıştayların düzenlenmesi de çözüm önerileri arasında yer almaktadır. **Ö6**, "Bu konu ile ilgili Türkiye geneli sempozyumlar düzenlenmeli" diyerek, geniş çaplı tartışmalar ve fikir alışverişi ile hedeflerin iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu öneri, kazanımların geliştirilmesi için daha geniş bir iş birliği ve fikir alışverişine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Bazı katılımcılar ise beceri odaklı kazanımların artırılmasına yönelik önerilerde bulunmuşlardır. **Ö9**, "Programda dikkat becerilerine, psikomotor becerilere, dil ve konuşma becerilerine ve özellikle duyu bütünlüme çalışmalarına daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek, mevcut programın bireylerin temel becerilerini geliştirme konusunda eksik kaldığını ifade etmiş ve bu alanlara daha fazla vurgu yapılması gerektiğini önermiştir.

Sonuç olarak, çözüm önerileri temasında dile getirilen görüşler, özel eğitim programlarının hedef ve kazanımlarını iyileştirmek için birçok değerli fikir sunmaktadır. Kazanımların güncellenmesi, günlük yaşam becerilerine odaklanması, öğretmenlerin sürece dahil edilmesi ve beceri odaklı bir yaklaşım benimsenmesi, özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Katılımcıların bu önerileri, özel eğitim alanında daha güçlü ve etkili bir program oluşturmak için önemli bir rehber niteliğindedir.

Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında katılımcılara yöneltilen ikinci soru ise "Eğitim sürecinde kullanılan materyal, araç-gereç, kitap gibi uyarınların ihtiyacı karşıladığını ve süreçte yeterli olarak kullanıldığını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız bu duruma yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?" şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.7 'de sunulmuştur.

Tablo 4. 7 Materyal ve araç gereçlerin yeterliliklerine yönelik cevaplar ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Eğitim Materyallerine Yönelik Yetersizlikler	Materyal ve Araç-Gereç Eksikliği	Ö3, Ö4, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14	6
	Kitap İçeriklerinin Yetersizliği	Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8	5
	Erişim ve Uygulama Sorunları	Ö7, Ö14	2
Çözüm Önerileri	Öğretmen ve Aile Katılımıyla Geliştirme	Ö2, Ö3, Ö11, Ö12, Ö14	5
	Materyallerin Çeşitlendirilmesi ve Temin Edilmesi	Ö1, Ö9, Ö12	3
	Kitap İçeriklerinin Zenginleştirilmesi	Ö1, Ö9, Ö12	3

Tablo 4.7'deki Eğitim Materyallerine Yönelik Yetersizlikler temasını incelediğimizde, katılımcılar eğitim sürecinde kullanılan materyal, araç-gereç ve kitapların yeterliliği konusunda çeşitli eksikliklere dikkat çekmiştir. Bu eksiklikler, özel eğitim sürecinin verimliliğini olumsuz etkileyen temel sorunları ortaya koymaktadır.

Katılımcıların önemli bir kısmı, materyal ve araç-gereç eksikliğini vurgulamıştır. **Ö12**, "*Materyal ve araç gereç ihtiyacının karşılandığını düşünmüyorum. Eğitim sürecinde öğrencilerin yetersizlik ve ilgi alanlarını kapsayan materyaller okullara temin edilmeli*" ifadesiyle, materyal eksikliğini öğrencilerin eğitimine doğrudan zarar verdiğini belirtmiştir. **Ö13**, "*Maalesef ihtiyaçlar karşılanmamakta, hâl böyleyken eğitim öğretimi sekteye uğratmakta*" diyerek, bu eksikliğin eğitim sürecini aksattığını ifade etmiştir. Ayrıca, **Ö9**, "*Okulumuz için daha fazla üç boyutlu materyaller, ahşap materyaller, modüller ve kutu oyunlarının temin edilmesi gerektiğini düşünüyorum*" diyerek, materyallerin çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bu ifadeler, özel eğitimde kullanılan materyallerin mevcut durumunun yetersiz olduğunu açıkça göstermektedir.

Kitap içeriklerinin yetersizliği, bir diğer önemli sorun olarak öne çıkmıştır. **Ö6**, "*Ders kitaplarının öğrencinin ilgisini çekecek zengin içeriklerle yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum*" diyerek, mevcut kitapların hem içerik hem de öğrenci ilgisini çekme açısından eksik olduğunu belirtmiştir. **Ö7** ise, "*Kitapların içeriğini beğenmiyorum. Ayrıca kitapların her okula ulaşımı konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum*" diyerek, içerik yetersizliğinin yanı sıra erişim sorunlarına da dikkat çekmiştir. Bu ifadeler, kitapların hem içerik olarak zenginleştirilmesi hem de ulaşılabilirliğinin artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Erişim ve uygulama sorunları da tabloda önemli bir yer tutmaktadır. **Ö14**, "*Materyaller eksik olduğu için ihtiyacı karşılayamıyor ve yeterince de kullanılmıyor*" ifadesiyle, materyal eksikliğini yanı sıra mevcut materyallerin yeterince kullanılmadığını dile getirmiştir. **Ö3** ise, "*Her öğretmen materyal açısından çabalyor, özellikle el sanatları alanında. Aileler daha çok katkı sağlamalı ve eğitimin önemi hakkında bilinçlenmelidir*" diyerek, materyal eksikliğini gidermek için bireysel ve aile katkısının önemini vurgulamıştır.

Bu sorunlar, özel eğitimde kullanılan materyallerin, kitapların ve araç-gereçlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Eksikliklerin giderilmesi, içeriklerin zenginleştirilmesi ve materyallerin daha verimli kullanılması, özel eğitim süreçlerini daha etkili hale getirmek için kritik bir gerekliliktir. Katılımcıların bu görüşleri, materyal ve kitap eksikliklerinin özel eğitim üzerindeki etkilerini anlamak için değerli bir rehber sunmaktadır.

Çözüm önerileri temasını incelediğimizde ise, katılımcılar özel eğitim sürecinde kullanılan materyal, araç-gereç ve kitapların geliştirilmesi ve daha etkili kullanılması için çeşitli önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler, mevcut sorunları çözmek ve eğitim sürecini daha verimli hale getirmek için somut yollar sunmaktadır.

Birçok katılımcı, materyallerin çeşitlendirilmesi ve temin edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. **Ö1**, "*Bakanlığın tedarik ettiği kaynaklar çeşitlendirilebilir*" ifadesiyle, mevcut kaynakların yetersiz olduğunu ve daha geniş bir yelpazede materyallerin sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, **Ö12**, "*Eğitim sürecinde öğrencilerin yetersizlik ve ilgi alanlarını kapsayan materyaller okullara temin edilmeli*" diyerek, materyallerin bireysel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiğine dikkat çekmiştir. **Ö9** ise, "*Okulumuz için daha fazla üç boyutlu materyaller, ahşap materyaller, modüller ve kutu oyunlarının temin edilmesi gerektiğini düşünüyorum*" ifadesiyle, materyallerin fiziksel ve işlevsel çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Kitap içeriklerinin zenginleştirilmesi de sıklıkla önerilen bir çözüm olmuştur. **Ö5**, "*Kitaplar içerik olarak daha zengin hale getirilebilir. Etkinlik kitaplarının sayısı artırılabilir*" diyerek, mevcut kitapların hem içerik hem de etkinlik açısından yetersiz olduğunu ifade etmiştir. **Ö6**, "*Ders kitaplarının öğrencinin ilgisini çekecek zengin içeriklerle yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum*" ifadesiyle, kitapların daha ilgi çekici ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu öneriler, kitapların hem içerik hem de tasarım açısından gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Katılımcılar ayrıca öğretmen ve aile katılımıyla materyallerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. **Ö3**, "Her öğretmen materyal açısından çabalyor, özellikle el sanatları alanında. Aileler daha çok katkı sağlamalı ve eğitimin önemi hakkında bilinçlenmelidir" diyerek, ailelerin ve öğretmenlerin iş birliği yapmasının önemine dikkat çekmiştir. **Ö14** ise, "Okullardaki materyal eksiklerinin tamamlanması ve öğretmenlerin yeni materyaller geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek, öğretmenlerin bu süreçte daha aktif bir rol almasını önermiştir.

Yeni materyallerin tasarlanması da çözüm önerileri arasında dikkat çekmektedir. **Ö2**, "Kitaplar yerine fasiküller halinde kazanımlara göre dergiler hazırlanmalı" diyerek, mevcut materyallerin formatının değiştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. **Ö9** ise, "Daha fazla üç boyutlu materyaller, ahşap materyaller, modüller ve kutu oyunlarının temin edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek, fiziksel materyal çeşitliliğinin artırılmasını önermiştir. Bu öneriler, eğitim materyallerinin hem içerik hem de format açısından yenilikçi bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, çözüm önerileri tablosunda dile getirilen görüşler, materyal ve kitap eksikliklerini gidermek, içerikleri zenginleştirmek ve materyal geliştirme süreçlerini daha kapsayıcı hale getirmek için önemli bir rehber sunmaktadır. Katılımcıların bu önerileri, özel eğitim sürecinde daha etkili ve nitelikli bir materyal kullanımını mümkün kılmak için somut ve uygulanabilir çözümler içermektedir. Bu önerilerin hayata geçirilmesi, özel eğitimde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım olacaktır.

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan "Özel eğitim okullarında kurumun fiziksel durumu bakımından karşılaşılan sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik öğretmenlerin çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için katılımcılara görüşme formunda belirtilen sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplara betimsel içerik analizi gerçekleştirilerek elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuştur. Bu kapsamda katılımcılara yöneltilen birinci soru "Görev yaptığınız kurum binasının özel eğitime uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız çözüm önerileriniz nelerdir?" şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.8 'de sunulmuştur.

Tablo 4. 8 Kurum binasının özel eğitime uygunluğuna yönelik görüşler ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Kurum Binasının Özel Eğitime Uygun Olmaması	Sportif ve Sosyal Alan Eksiklikleri	Ö2, Ö9, Ö11, Ö14	4
	Genel Eksiklikler ve İyileştirme İhtiyacı	Ö7, Ö9, Ö14	3
	Fiziksel ve Teknik Donanım Eksiklikleri	Ö5, Ö12	2
	Güvenlik ve Erişim Eksiklikleri	Ö10	1
Çözüm Önerileri	Sosyal ve Sportif Alanların Geliştirilmesi	Ö2, Ö9, Ö11, Ö14	4
	Güvenlik Tedbirlerinin Artırılması	Ö10, Ö11	2
	Erişilebilirlik ve Donanımın İyileştirilmesi	Ö5, Ö12	2

Tablo 4.8'deki bulgulara göre sorunlar temasını incelediğimizde, katılımcıların özel eğitim kurum binalarına ilişkin üç ana eksiklik grubuna dikkat çektiği görülmektedir: güvenlik ve erişim eksiklikleri, sportif ve sosyal alan eksiklikleri, ve fiziksel ve teknik donanım eksiklikleri. Bu eksiklikler, kurum binalarının özel eğitime tam anlamıyla uygun olmamasından kaynaklanan sorunları ortaya koymaktadır.

Güvenlik ve erişim eksiklikleri, katılımcılar arasında sıklıkla dile getirilen bir sorundur. **Ö10**, "Okul bahçesinde öğrencilerin etkinlik yapabileceği güvenli bir alan yok. Sınıflardaki masaların köşeleri, kapaksız elektrik prizleri ve duvara sabitlenmemiş dolaplar büyük tehlike oluşturuyor" diyerek, fiziksel güvenlik eksikliklerinin öğrencilerin bağımsız hareket edebilmesi önünde bir engel oluşturduğunu belirtmiştir. **Ö12** ise, "Hayır, özellikle fiziksel engelli olan öğrenciler için daha erişilebilir bir okul olabilir" ifadesiyle, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olmayan yapıların erişim sorunlarına yol açtığını dile getirmiştir. **Ö11** de benzer bir şekilde, "Okulun iş sağlığı ve güvenliği açısından

denetlenmesi ve buna göre tedbirlerin alınması gerekli" diyerek, güvenlik standartlarının eksikliğine dikkat çekmiştir.

Sportif ve sosyal alan eksiklikleri, öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyecek alanların yetersizliğini ifade etmektedir. **Ö14**, "Okul binası kısmen yeterli. Okul bünyesinde günlük yaşam becerileri ve spor etkinlikleri için gerekli bölümler yapılmalıdır" diyerek, sosyal etkinlik alanlarının eksikliğini dile getirmiştir. **Ö9** ise, "Sportif etkinlikler için daha fazla alana ihtiyaç duyuyoruz" diyerek, mevcut alanların öğrencilerin fiziksel aktivitelerini karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etmiştir. Bu görüşler, özel eğitim kurumlarında öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve fiziksel gelişimlerini de destekleyecek mekanlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Fiziksel ve teknik donanım eksiklikleri, okul binalarının özel eğitimin gerektirdiği teknik ve fiziki altyapıyı sağlamadığını vurgulamaktadır. **Ö7**, "Eksikliklerin olduğunu düşünüyorum. Her sınıfta akıllı tahta olmaması gibi. Ayrıca bazı sınıflar alan olarak da hiç yeterli değil" diyerek, teknik donanım ve alan yetersizliklerini ifade etmiştir. Benzer şekilde, **Ö13**, "Bina olarak uygun olsa bile donanım eksikliklerinin eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. **Ö8** ise, "Malesef uygun değil. Özel eğitim okullarının tek katlı binalar olması gerektiğini ve okulun her bölümünün ulaşımı kolay, belirli bir düzen ve dizilim içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum" ifadesiyle, binaların tasarımına ve düzenine yönelik eksiklikleri dile getirmiştir.

Bu sorunlar, özel eğitim kurumlarının binalarının daha güvenli, erişilebilir, sosyal alanları kapsayıcı ve teknik donanımı yeterli bir şekilde tasarlanması gerektiğini göstermektedir. Katılımcılar, binaların fiziksel tasarımından teknik donanıma kadar pek çok alanda ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu görüşler, özel eğitim kurumlarının altyapısına yönelik kapsamlı bir değerlendirme ve iyileştirme yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Çözüm önerileri temasını incelediğimizde, katılımcılar özel eğitim kurum binalarındaki eksiklikleri gidermek için bir dizi somut öneride bulunmuşlardır. Öneriler, özellikle güvenlik tedbirlerinin artırılması, sosyal ve sportif alanların geliştirilmesi, erişilebilirlik ve donanımın iyileştirilmesine odaklanmaktadır.

Güvenlik tedbirlerinin artırılması önerisi, katılımcılar arasında sıkça dile getirilmiştir. **Ö10**, "Sınıflardaki masaların köşeleri, kapaksız elektrik prizleri ve duvara sabitlenmemiş dolaplar büyük tehlike oluşturuyor. Bu anlamda güvenlik tedbirleri artırılarak öğrencilerimize bağımsız hareket edebilecekleri güvenli alanlar oluşturulabilir" diyerek, mevcut güvenlik eksikliklerinin öğrenciler için ciddi tehlikeler yarattığını ifade etmiş ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılması için tedbirlerin artırılması gerektiğini önermiştir. **Ö11**, "Okulun iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenmesi ve buna göre tedbirlerin alınması gerekli" diyerek, düzenli denetimlerin önemine vurgu yapmıştır. Bu görüşler, özel eğitim binalarının güvenlik standartlarının artırılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Sosyal ve sportif alanların geliştirilmesi, öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyecek alanların eksikliğini gidermeye yönelik öneriler arasında öne çıkmıştır. **Ö14**, "Okul bünyesinde günlük yaşam becerileri ve spor etkinlikleri için gerekli bölümler yapılmalıdır" diyerek, sosyal etkinlik alanlarının okul binalarında mutlaka yer alması gerektiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde, **Ö9**, "Sportif etkinlikler için daha fazla alana ihtiyaç duyuyoruz" diyerek, öğrencilerin fiziksel aktivitelerini destekleyecek alanların artırılması gerektiğini önermiştir. Bu öneriler, sosyal ve sportif alanların özel eğitim kurumları için ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

Erişilebilirlik ve donanımın iyileştirilmesi, özellikle fiziksel engelli bireylerin eğitim ortamlarına daha kolay erişebilmesini sağlamak için önerilen çözümleri kapsamaktadır. **Ö12**, "Fiziksel engelli olan öğrenciler için daha erişilebilir bir okul olabilir" diyerek, binaların erişilebilirlik açısından iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. **Ö8**, "Özel eğitim okullarının tek katlı binalar olması gerektiğini ve okulun her bölümünün ulaşımı kolay, belirli bir düzen ve dizilim içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek, bina tasarımının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini önermiştir. Bu öneriler, bina yapılarının hem fiziksel engelli bireyler hem de diğer öğrenciler için daha uygun hale getirilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

Sonuç olarak, çözüm önerileri tablosunda dile getirilen bu görüşler, özel eğitim binalarındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik önemli ipuçları sunmaktadır. Katılımcılar, güvenlik tedbirlerinin artırılması, sosyal ve sportif alanların geliştirilmesi ve erişilebilirlik ile donanımın iyileştirilmesi konularında oldukça kapsamlı ve uygulanabilir önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerin hayata geçirilmesi, özel eğitim kurumlarının fiziksel ve sosyal altyapısını güçlendirerek, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt veren bir eğitim ortamı oluşturulmasını sağlayabilir.

Araştırmanın dördüncü alt problemi kapsamında katılımcılara yöneltilen ikinci soru ise “Görev yaptığınız kurumun konumunun ulaşılabilirlik açısından uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Uygun olmadığını düşünüyorsanız çözüm önerileriniz nelerdir?” şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.9 ‘da sunulmuştur.

Tablo 4. 9 Kurumun kolay ulaşılabilir bir konumda olmasına yönelik görüşler ve çözümler önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n	
Kurum Konumunun Olmaması	Binasının Ulaşılabilir	Ulaşım Kolaylığı	Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11	8
		Şehir Merkezinden Uzaklık	Ö10	1
Çözüm Önerileri	Taşımaya	Taşımaya Devam Ettirilmesi	Ö2, Ö5, Ö10, Ö11	4
		Toplu Taşıma		
		Güzergahlarının İyileştirilmesi	Ö4, Ö11	2

Sorunlar tablosunda yer alan ifadeler, katılımcıların ulaşılabilirlik konusundaki görüşlerini iki temel başlıkta ele aldığını göstermektedir: ulaşım kolaylığı ve şehir merkezinden uzaklık. Bu görüşler, kurumların konumunun öğrencilerin erişimini nasıl etkilediğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Ulaşım kolaylığı açısından, birçok katılımcı mevcut taşımaya eğitim sistemi ve toplu taşıma olanaklarının ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdığını ifade etmiştir. Örneğin, **Ö5**, "*Evet. Taşımaya eğitim sayesinde herhangi bir ulaşım sorunu yok*" diyerek, taşımaya eğitimin ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmada etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, **Ö11**, "*Taşımaya eğitim yapılması ve toplu taşıma araçlarının güzergahında olması sebebiyle uygun olduğunu düşünüyorum*" ifadesiyle, taşımaya eğitim sisteminin öğrencilerin erişimini kolaylaştırdığını dile getirmiştir. **Ö8** ise, "*Öğrencilerin servisle geliyor olması ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor*" diyerek, servis sisteminin bu sorunu çözmede önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Bu ifadeler, taşımaya eğitim ve servis gibi ulaşım çözümlerinin birçok kurumda etkili bir şekilde işlediğini ortaya koymaktadır.

Şehir merkezinden uzaklık, bazı katılımcılar tarafından dile getirilen bir diğer önemli konudur. **Ö10**, "*Okulumuz şehir merkezine uzak. Ancak özel eğitimdeki taşımaya eğitim uygulaması bu anlamda ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor*" diyerek, konumun şehir merkezine uzak olmasının bir dezavantaj oluşturduğunu, ancak taşımaya eğitimin bu sorunu kısmen çözdüğünü ifade etmiştir. **Ö9** ise, "*Şehrin dışında olmasına rağmen, taşıma sayesinde herhangi bir ulaşım problemi yaşamıyoruz*" diyerek benzer bir görüşü paylaşmıştır. Bu ifadeler, şehir merkezine uzak olan kurumların taşımaya eğitim sistemine bağımlı olduğunu ve konumlarının erişim açısından önemli bir sorun oluşturabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, sorunlar tablosundaki ifadeler, ulaşım kolaylığı sağlayan mevcut sistemlerin genel olarak olumlu değerlendirilmesine rağmen, şehir merkezinden uzaklık gibi sorunların hala bazı zorluklar yaratabileceğini göstermektedir. Bu durum, ulaşılabilirliği artırmaya yönelik daha kapsamlı çözümler geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Çözüm önerileri teması, katılımcıların kurumların ulaşılabilirliğini artırmaya yönelik somut öneriler sunduğunu göstermektedir. Öneriler, özellikle taşımaya eğitiminin sürdürülmesi ve toplu taşıma güzergahlarının iyileştirilmesi gibi konulara odaklanmıştır.

Taşımaya eğitim sisteminin devam ettirilmesi, katılımcılar arasında sıklıkla dile getirilen bir çözüm önerisidir. **Ö10**, "*Okulumuz şehir merkezine uzak. Ancak özel eğitimdeki taşımaya eğitim uygulaması bu anlamda ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor*" diyerek, taşımaya eğitimin mevcut sorunları büyük ölçüde çözdüğünü belirtmiştir. Benzer şekilde, **Ö5**, "*Evet. Taşımaya eğitim sayesinde herhangi bir ulaşım sorunu yok*" diyerek, bu sistemin sürdürülmesinin önemine dikkat çekmiştir. **Ö9** ise, "*Şehrin dışında olmasına rağmen, taşıma sayesinde herhangi bir ulaşım problemi yaşamıyoruz*" diyerek, taşımaya eğitimin

özellikle kırsal alanlarda etkili bir çözüm sunduğunu ifade etmiştir. Bu görüşler, taşınabilir eğitim sisteminin sürdürülebilirliğinin, ulaşım sorunlarının çözümünde kilit bir rol oynadığını göstermektedir.

Toplu taşıma güzergahlarının iyileştirilmesi, katılımcılar tarafından önerilen bir diğer önemli çözüm alanıdır. **Ö11**, "Taşınabilir eğitim yapılması ve toplu taşıma araçlarının güzergahında olması sebebiyle uygun olduğunu düşünüyorum" diyerek, toplu taşıma güzergahlarının erişilebilirliği artırmadaki etkisine dikkat çekmiştir. **Ö4** ise, "Evet uygundur. Toplu taşıma güzergahındadır" diyerek, toplu taşıma sisteminin etkinliğini vurgulamış, ancak bu güzergahların daha da iyileştirilmesi gerektiği sonucuna işaret etmiştir. Bu ifadeler, toplu taşıma sistemlerinin özel eğitim kurumlarına erişimi artırmak için geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, çözüm önerileri temasında yer alan ifadeler, taşınabilir eğitim sisteminin korunması ve toplu taşıma güzergahlarının geliştirilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu öneriler, ulaşım sorunlarının çözülmesinde etkili ve uygulanabilir stratejiler sunmaktadır. Katılımcılar, mevcut sistemlerin avantajlarını belirtirken, bunların geliştirilmesiyle ilgili somut fikirler de ortaya koymuşlardır. Bu durum, özel eğitim kurumlarına erişimi artırmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Araştırmanın dördüncü alt problemi kapsamında katılımcılara yöneltilen üçüncü soru ise "Görev yaptığınız kurumdaki sınıf ve atölyelerin fiziksel olarak eğitime öğretim uygun ve yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız çözüm önerileriniz nelerdir?" şeklinde olmuştur ve elde edilen veriler Tablo 4.10 'da sunulmuştur.

Tablo 4. 10 Sınıfın fiziksel durumlarının uygunluğuna ilişkin görüşler ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Katılımcılar	n
Kurum Binasının Fiziksel Durumu	Sınıf ve Atölyelerin Yetersiz Donanımı	Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8, Ö14	7
	Alan ve Kapasite Sorunları	Ö3, Ö5, Ö11	3
	Engel Gruplarına Uygun Tasarım Eksiklikleri	Ö7, Ö10	2
Çözüm Önerileri	Donanımın Artırılması ve Zenginleştirilmesi	Ö2, Ö4, Ö12, Ö13	4
	Engel Gruplarına Uygun Çözümler	Ö7, Ö10	2
	Alanların Genişletilmesi ve Daha İyi Kullanımı	Ö3	1

Tablo 4.10'da bulunan fiziksel durum temasında, katılımcıların sınıf ve atölyelerin fiziksel durumu ile ilgili üç temel eksiklik üzerinde durduğu görülmektedir: sınıf ve atölyelerin yetersiz donanımı, alan ve kapasite sorunları, ve engel gruplarına uygun tasarım eksiklikleri. Bu eksiklikler, özel eğitim sürecini doğrudan etkileyen sorunları ortaya koymaktadır.

Sınıf ve atölyelerin yetersiz donanımı, katılımcılar tarafından sıkça dile getirilmiştir. **Ö12**, "Daha kapsamlı temel yaşam becerileri kazandırabileceğimiz yaşam odalarının ve fiziksel aktiviteler için daha donanımlı spor salonlarının yapılması gerekli" diyerek, mevcut donanımın öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etmiştir. **Ö13** ise, "Uygun değil. Materyaller açısından zenginleştirilmiş hâle getirilmeli" diyerek, atölyelerin ve sınıfların eğitim materyalleri açısından eksikliklerine dikkat çekmiştir. **Ö2**, "Atölyelere yeteri kadar donanım malzemeleri alınmalı" ifadesiyle, atölyelerde kullanılan araç gereçlerin artırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu ifadeler, donanım eksikliklerinin eğitim sürecinde önemli bir engel oluşturduğunu açıkça göstermektedir.

Alan ve kapasite sorunları, sınıf ve atölyelerin fiziksel boyutlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesiyle ilişkilidir. **Ö3**, "Bazı sınıflar küçük kalıyor ve akıllı tahta eksik sınıflar var. Kullanılmayan kat kullanılıp sınıflar genişletilebilir ama o zaman da kontrol zorlaşır. Şu an için olabilecek en uygun durumda" diyerek, sınıfların mevcut boyutlarının yeterli olmadığını ve genişletme gereksinimini vurgulamıştır. Benzer şekilde, **Ö11**, "Daha büyük sınıflar olmalı. Atölyeler ve sınıflar yeteri kadar aydınlatılmalı ve havalandırılmalı" diyerek, sınıf boyutları ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Engel gruplarına uygun tasarım eksiklikleri, özel gereksinimli öğrenciler için sınıf ve atölyelerin yeterince uyarlanmadığını göstermektedir. **Ö10**, "Sınıfta öğrenci güvenliğini tehlikeye atacak bir takım

düzenlemeler var. Ama bireysel engel türlerine uyarlamalar yapılarak çözüme gidilebilir. Mesela görme engelli öğrencilerimiz için yol takip şeritleri; bedensel engelli öğrencilerimiz için engelli asansörü vb." diyerek, bireysel farklılıklar göz önüne alınarak sınıfların ve atölyelerin yeniden tasarlanması gerektiğini önermiştir. Benzer şekilde, Ö7, "Her sınıfta akıllı tahtalar olmalı. Engel grubuna göre gerek görsel gerek dokunsal materyaller yer almalı" ifadesiyle, engel gruplarına uygun materyallerin eksikliğine dikkat çekmiştir. Bu ifadeler, fiziksel mekanların bireysel ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanmasının önemini vurgulamaktadır.

Fiziksel durum teması altında yer alan ifadeler, sınıf ve atölyelerin fiziksel koşullarının özel eğitim gereksinimlerine tam anlamıyla uygun olmadığını göstermektedir. Katılımcıların dile getirdiği eksiklikler, donanımın artırılmasından alanların genişletilmesine ve tasarımın bireysel ihtiyaçlara uyarlanmasına kadar geniş bir iyileştirme ihtiyacını işaret etmektedir. Bu görüşler, özel eğitim süreçlerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesi için önemli bir rehber sunmaktadır.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu çalışmada, Mersin ili Silifke ilçesindeki özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitsel ve yönetsel süreçlere dair görüşleri incelenmiştir. Bulgular, hem yönetsel hem de eğitimsel alanlarda çeşitli sorunların yaşandığını ve bu sorunların çözümüne yönelik katılımcıların somut öneriler sunduğunu ortaya koymuştur. Yönetim süreçlerinde iletişim eksikliği, öğretmenlerin karar mekanizmalarına yeterince dahil edilmemesi, idari bilgi ve donanım eksiklikleri, maddi yetersizlikler ve resmi süreçlerde yaşanan aksaklıklar ön plana çıkan sorunlar olmuştur. Eğitimsel boyutta ise öğretmenlerin mesleki bilgi ve donanım eksikliği, sınıf ve atölye düzenlemelerindeki yetersizlikler, eğitim materyalleri ve araç-gereçlerin sınırlılığı gibi konular dikkat çekmiştir.

Araştırmanın sonuçları, literatürdeki diğer çalışmalarla büyük ölçüde uyumludur. Örneğin, Himmetoğlu, Shikhkamalova ve Bayrak (2022) tarafından yapılan çalışmada, okul yöneticilerinin hem özel eğitim hem de eğitim yönetimi alanında yeterli bilgiye sahip olmamaları sorun olarak belirtilmiştir. Bu çalışmada da benzer şekilde, yöneticilerin özel eğitim alanına dair yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları vurgulanmıştır. Ayrıca, Arslan'ın (2019) araştırmasında okul yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerini yönetme konusundaki yetersizliklerine dikkat çekilirken, bu çalışmada da yöneticilerin özel eğitim hakkında hizmet içi eğitimlere ihtiyaç duyduğu ifade edilmiştir.

Elde edilen bulgulara göre, katılımcılar tarafından yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Bu öneriler arasında yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi, özel eğitim alanında uzman öğretmenlerin ve yöneticilerin atanması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve kaynak artırımı gibi konular öne çıkmaktadır. Eğitimsel boyutta ise öğretmenlere yönelik düzenli ve uygulamalı eğitimlerin artırılması, materyal eksikliklerinin giderilmesi, sınıf ve atölye düzenlemelerinin iyileştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, özel eğitim alanındaki yönetsel ve eğitsel süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle yönetim süreçlerindeki iletişim eksikliği ve öğretmenlerin karar mekanizmalarına dahil edilmemesi, katılımcıların eğitim sürecinde motivasyonlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu durum, Himmetoğlu ve arkadaşlarının (2022) araştırmasında ortaya konulan, etkili iletişim ve liderlik becerilerinin özel eğitimdeki önemini doğrulamaktadır.

Bununla birlikte, öğretmenlerin mesleki bilgi ve donanım eksiklikleri de özel eğitim alanındaki kalitenin artırılmasında önemli bir engel olarak görülmektedir. Ayanoğlu ve Gür Erdoğan'ın (2019) BEP süreçlerinde yaşanan sorunları ele aldığı çalışmada, öğretmenlerin özel eğitim programları konusunda yetersiz bilgiye sahip oldukları ve bu durumun eğitimin etkinliğini sınırladığı belirtilmiştir. Benzer şekilde, bu çalışmada da öğretmenlerin bilgi eksikliklerini gidermek için sürekli eğitim ve seminerlerle desteklenmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu ise fiziksel ortamların, özellikle sınıf ve atölyelerin düzenlenmesi ile ilgilidir. Katılımcılar, sınıf ve atölyelerin öğrenci ihtiyaçlarına göre daha donanımlı ve ergonomik hale getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu durum, Aydın'ın (2017) çalışmasında da vurgulanmış; eğitim ortamlarının, özel gereksinimli bireylerin özelliklerine uygun olarak tasarlanmasının eğitim sürecindeki başarıyı artıracığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, bu araştırma, özel eğitim okullarında yönetsel ve eğitsel süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önemli ipuçları sunmaktadır. Elde edilen bulguların, ilgili alandaki politikaların geliştirilmesine ve uygulamada daha etkin yaklaşımların benimsenmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu kapsamda, hem yönetici hem de öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik düzenli ve kapsamlı eğitim programlarının uygulanması büyük önem taşımaktadır.

Öneriler

- ✓ Özel eğitim okullarında görev yapan yöneticilere yönelik özel eğitim alanında bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Bu eğitimler, hem iletişim becerilerini hem de yönetsel yeterliliklerini geliştirmeye odaklanmalıdır.
- ✓ Öğretmenlerin mesleki bilgi ve donanımlarını artırmak için düzenli olarak uygulamalı eğitimler, seminerler ve çalıştaylar organize edilmelidir. Bu etkinlikler, öğretmenlerin özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik daha etkili yöntemler kullanmalarını sağlayacaktır.
- ✓ Okul binalarının ve sınıfların fiziksel koşulları iyileştirilmelidir. Sınıf ve atölyelerin büyüklüğü, ergonomisi ve donanımı, öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, engelli bireyler için erişilebilirlik unsurları (asansör, yol takip şeritleri, uygun mobilyalar) artırılmalıdır.
- ✓ Eğitim materyalleri ve araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi için bakanlık düzeyinde kaynak tahsisi artırılmalı ve okullara düzenli olarak materyal desteği sağlanmalıdır. Özellikle sınıflarda akıllı tahtaların yaygınlaştırılması, dokunsal ve görsel materyallerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
- ✓ Özel eğitim okullarında iletişim sorunlarını gidermek için öğretmenler ve yöneticiler arasında daha güçlü bir iş birliği sağlanmalıdır. Düzenli toplantılar, açık iletişim kanalları ve geri bildirim mekanizmaları bu sürece katkı sağlayabilir.
- ✓ Okul binalarındaki spor salonları, yaşam becerileri odaları ve sosyal etkinlik alanları artırılmalı ve mevcut alanlar daha donanımlı hale getirilmelidir. Bu tür alanlar, öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.
- ✓ Taşınabilir eğitim sisteminin özel eğitim okulları için sağladığı faydalar dikkate alınarak, bu sistemin devamlılığı sağlanmalı ve toplu taşıma güzergahları özel eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
- ✓ Öğretmenlerin bireysel farklılıkları daha iyi anlamalarını sağlamak için hem öğretmenlere hem de velilere yönelik farkındalık artırıcı programlar ve eğitimler düzenlenmelidir. Bu, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğini güçlendirecektir.
- ✓ Okullarda yöneticilerin karar alma süreçlerine öğretmenlerin daha aktif bir şekilde dahil edilmesi sağlanmalıdır. Bu, öğretmenlerin motivasyonunu artırarak daha verimli bir eğitim sürecine katkı sunacaktır.

KAYNAKÇA

- Adem, M. (1995). *Demokratik Laik Çağdaş Eğitim Politikası*. Şafak Matbaacılık.
- Alanka, D. (2024). Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak İçerik Analizi: Teorik Bir Çerçeve. *Kronotop İletişim Dergisi*, 1(1), 62-82.
- Altınkurt, N. (2008). *Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri*. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Arslan, M. (2019). Özel Eğitim Kurumlarında Yönetsel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. *Eğitim Yönetimi Dergisi*, 25(2), 35-52
- Arslan, M. (2019). *Okul Yöneticilerinin Özel Eğitim Hizmetlerinin Yönetimine İlişkin Yeterlilikleri*. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Aslan, H., & Kılıç, D. (2022). Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Tespitinde Yaşanan Sorunlar. *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, 6(2), 105-121.
- Ataman, A. (2003). *Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş*. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Atbaşı, Z., & Özdemir, C. (2020). Türkiye'de Özel Eğitim Hizmetlerinin Sunumu. U. Sak, & S. Toraman içinde, *Türkiye'de Özel Eğitim Hizmetleri* (s. 49-88). Afşar Ofset, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Ayanoğlu, Ç., & Erdoğan, D. G. (2019). Okul Yöneticilerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanması/Uygulanması Hakkındaki Görüşleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 20(4), 677-706. <https://doi.org/https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.531039>

Aydın, A. (2017). Özel eğitimde sınıf ortamlarının fiziksel düzenlemelerinin etkisi: Öğretmen görüşleri. *Özel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 12(1), 15-29.

Aydın, S. (2017). *Özel Eğitim Kurumlarında Yaşanan Eğitsel-Yönetimsel Yetersizlikler Ve Çözüm Önerileri*. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

BM. (2007). *Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme*. Birleşmiş Milletler.

Cavkaytar, A. (2012). Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim. İ. H. Diken içinde, *Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler Ve Özel Eğitim* (s. 3-29). Pegem Akademi Yayıncılık.

Çitil, M. (2018). *Yasalar ve Özel Eğitim*. Vize Yayıncılık.

Çitil, M. (2020). Özel Eğitim Alanının Kavramsal, Tarihsel Ve Yasal Temelleri. U. Sak, & S. Toraman içinde, *Türkiye'de Özel Eğitim Hizmetleri* (s. 11-45). Milli Eğitim Bakanlığı.

Çitil, M., & Polatoğlu, Y. (2020). Türkiye'de Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama. U. Sak, & S. Toraman içinde, *Türkiye'de Özel Eğitim Hizmetleri* (s. 75-93). Afşar Ofset, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Himmetoğlu, B., Shıkhkamalova, V., & Bayrak, C. (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler Ve Bu Problemlerin Çözümünde Okul Müdürlerinin Rolü. *Trakya Eğitim Dergisi*, 12(3), 1597-1618. <https://doi.org/https://doi.org/10.24315/tred.1003550>

Kırcaali İftar, G. (1998). *Özel Gereksinimli Bireyler Ve Özel Eğitim*. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.

Kızır, M., & Memişoğlu, S. P. (2017). Özel Eğitim Okulu Yöneticilerinin Özel Eğitim Mevzuatına Dair Görüşleri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(4), 1994-2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363987>

Korucu, N. (2005). *Türkiye`De Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Hizmeti Veren Kurumların Karşılaştığı Güçlüklerin Analizi: Kurum Sahipleri, Müdür, Öğretmen Ve Aileler Açısından*. Selçuk Üniversitesi.

MEB. (2022). *Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği*. Milli Eğitim Bakanlığı.

Metin, E. N., & Yükselen, A. İ. (2016). *Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma*. Hedef Yayınları.

Özyürek, M. (1983). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Eğitimleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 16(1), 17-26.

Pesen, A., & Pesen, H. (2020). Özel Eğitim Dersi Alan Öğretmen Adaylarının “Özel Eğitim” Ve “Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Birey” Kavramlarına İlişkin Algıları. *EKEV Akademi Dergisi*(81), 35-60.

Terzi, L. (2010). *Special Educational Needs: A New Look*. Continuum Publications.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.